

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

A APRENDIZAGEM COLABORATIVA ALIADA COM AS NOVAS TECNOLOGIAS DIGITAIS

DOI: 10.5281/zenodo.16620793

Patricia Sousa Guedes

Graduação em Pedagogia. Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: patsguedes@yahoo.com.br

RESUMO: Este trabalho visa abordar sobre a aprendizagem colaborativa no contexto educacional. O objetivo principal deste trabalho é, inicialmente investigar sobre a aprendizagem colaborativa explicando seus conceitos e a importância dessa metodologia nas escolas com o crescimento da tecnologia nos últimos anos, causando alterações significativas no ambiente de aprendizagem e, em seguida, abordou-se sobre a utilização das tecnologias digitais aliadas à aprendizagem colaborativa para a construção de um aprendizado significativo, exemplificando o *Blended Learning*, que é uma modalidade híbrida que combina aulas presenciais e à distância. Neste trabalho utilizou-se a metodologia de pesquisa bibliográfica que visa proporcionar ao pesquisador uma maior familiaridade com o assunto, utilizando materiais já publicados, como livros, revistas e artigos científicos com a finalidade de alcançar os objetivos propostos. Este estudo traz reflexões que podem oferecer um enriquecimento na compreensão o uso da aprendizagem colaborativa e das tecnologias digitais nas escolas, sendo fundamental essa utilização para o processo de ensino-aprendizagem dos educandos, deixando-os mais autônomos com oportunidade de interagir com os colegas e trabalhar de forma conjunta em equipe.

Palavras-chave: Aprendizagem Colaborativa. Metodologia. Tecnologia. *Blended Learning*.

ABSTRACT: This work aims to address collaborative learning in the educational context. The main objective of this work is, initially, to investigate collaborative learning, explaining its concepts and the importance of this methodology in schools with the growth of technology in recent years, causing significant changes in the learning environment. Then, it addressed the use of digital technologies combined with collaborative learning for the construction of meaningful learning, exemplifying Blended Learning, which is a hybrid modality that combines face-to-face and distance classes. In this work, the bibliographic research methodology was used, which aims to provide the researcher with greater familiarity with the subject, using previously published materials, such as books, magazines and scientific articles in order to achieve the proposed objectives. This study brings reflections that can offer an enrichment in the understanding of the use of collaborative learning and digital technologies in schools, being this use fundamental for the teaching-learning process of students, making them more autonomous with the opportunity to interact with colleagues and work together as a team.

Keywords: Collaborative Learning. Methodology. Technology. Blended Learning.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

1 Introdução

Atualmente, o avanço da tecnologia e o desenvolvimento científico têm impulsionado várias mudanças em diversas áreas da sociedade, novas realidades foram inseridas no cenário educacional, promovendo transformações significativas com uma abordagem mais dinâmica e inovadora para o ensino.

Essas mudanças derivam de uma ligação entre um currículo adequadamente adaptado às novas tecnologias, com sua ampla gama de interatividade comunicativa, e novas metodologias que incorporam esses conceitos. O propósito é fazer com que o desenvolvimento do conhecimento seja relevante e proveitoso para o aluno.

A tecnologia possibilita uma configuração mais ampla do ensino, adaptando-se às necessidades e habilidades de cada aluno que nasceram dominando as tecnologias. Muitos professores precisam adquirir novas habilidades e adaptar-se às tecnologias, necessitando de formação e orientação. É essencial que os profissionais da educação explorem essas tecnologias para que possam integrá-las em suas práticas pedagógicas.

Diante deste novo cenário, surge a necessidade de novas metodologias de ensino, onde o aluno se torna o centro do processo de aprendizagem, assumindo o papel de protagonista, enquanto o professor passa a atuar como intermediário da prática, encarregado de planejar e coordenar as atividades que incentivem a interação de informações para alcançar os objetivos estabelecidos na dinâmica ensino-aprendizagem.

Assim, as metodologias ativas tornam-se cada vez mais indispensáveis, evidenciando impactos positivos para o avanço educacional, onde encontram-se elementos fundamentais como, por exemplo, a aprendizagem colaborativa, que se destaca como uma metodologia fundamentada na interação e na colaboração entre alunos e o conteúdo, onde trabalham juntos para compreender conceitos e compartilhar aprendizados uns com os outros.

O objetivo geral deste *paper* focou-se em pesquisar sobre a aprendizagem colaborativa no contexto educacional, explorando a importância dessa metodologia nas escolas, e também, a utilização de tecnologias digitais aliada à aprendizagem colaborativa, expondo a conceituação do *Blended Learning* como exemplo.

De acordo com Prodanov e Freitas (2013), o presente trabalho pode ser caracterizado, do ponto de vista dos procedimentos técnicos, como uma pesquisa bibliográfica que visa proporcionar ao pesquisador uma maior familiaridade com o assunto, utilizando materiais já

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

publicados, como livros, revistas e artigos científicos.

Será feita na sequência a conceituação de aprendizagem colaborativa, destacando a importância da sua utilização no ambiente escolar com a evolução da tecnologia e, também, do uso da aprendizagem colaborativa mediada pelas TDICs. Por fim, relatar sobre a modalidade de aprendizagem híbrida, *Blended Learning*.

2 Aprendizagem colaborativa e as tecnologias digitais na educação

2.1 A aprendizagem colaborativa no ambiente educacional

Nos últimos anos, o rápido crescimento da tecnologia da informação ressalta a importância da reconfiguração no panorama educacional, onde as escolas precisam se adaptar ao novo cenário promovendo um ensino mais dinâmico e interativo por meio da utilização de ferramentas tecnológicas e novas metodologias de ensino, com o intuito de incentivar os alunos no processo de construção do conhecimento.

Desta forma, devido ao avanço tecnológico no cenário escolar, observa-se a necessidade dos professores em adquirir novas competências e se familiarizar com as tecnologias, exigindo capacitação e orientação para melhorar o seu aperfeiçoamento. É fundamental que esses profissionais examinem essas tecnologias para incorporá-las em suas práticas educacionais.

Assim, com a crescente integração da tecnologia no ensino, torna-se essencial adotar uma abordagem equilibrada que reconheça tanto a inovação quanto a preservação dos principais pilares da educação. A aprendizagem colaborativa, por exemplo, segundo Pereira e Costa (2022), é uma metodologia de ensino que incentiva os alunos a aprenderem de maneira autônoma e participativa, enfatizando a interação aluno-aluno.

Ao utilizar a aprendizagem colaborativa dentro da sala de aula, a configuração de como se aprende e se ensina é diferente, as pessoas envolvidas precisam lidar com a diversidade e com a rapidez do acesso às informações. O professor é encarregado de sugerir atividades que incentivem a integração de informações, atuando como intermediário da prática, já o aluno, cada vez mais engajado na era digital, assume o papel de protagonista, tornando-se mais independente no processo de construção de conhecimento.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

pelos professores, mediadores do processo de aprendizagem, visa desenvolver habilidades sociais e emocionais, proporcionando aos alunos a oportunidade de interagir com os colegas e trabalhar de forma conjunta em grupo. Discutir ideias em equipe estimula os alunos a terem pensamento crítico e considerarem visões diferentes, fortalecendo a tomada de decisão.

Sendo assim, a aprendizagem colaborativa enriquece as experiências de aprendizagem dos alunos tornando a atividade apresentada mais dinâmica e motivadora, permitindo que os estudantes tenham um aprendizado significativo e autônomo, possibilitando a progressão do estudo na resolução de problemas.

2. 2 A importância das tecnologias digitais e o *Blended Learning*

Conforme exposto anteriormente no decorrer do texto, vive-se em um mundo no qual a tecnologia está em constante evolução e é inconcebível imaginar o ambiente escolar sem as tecnologias digitais de informação e comunicação. De acordo com Andrade et al. (2023), na aprendizagem colaborativa mediada pelas TDICs, destaca-se o progresso de habilidades que permitem aos alunos refletir sobre suas capacidades cognitivas. Isso ocorre através de troca de ideias em grupos, promovendo competências relacionadas ao convívio e ao trabalho em equipe. Uma possibilidade para incorporar tecnologias em uma abordagem colaborativa é o *Blended Learning*, modalidade de aprendizagem híbrida que combina aulas presenciais e virtuais, unindo práticas do ensino tradicional e à distância. O *b-learning*, como também é conhecido, segundo Pereira e Costa (2022), representa uma proposta de ensino colaborativo que integra diversos recursos e metodologias. Essa abordagem favorece o trabalho em grupo e estimula o pensamento crítico e promove a interatividade.

A utilização do ambiente *b-learning* tem sido extensivamente explorada como uma abordagem inovadora para impulsionar a educação moderna. O *b-learning* proporciona oportunidades de aprendizagem mais variadas ao integrar diversos modos de ensino de forma complementar, integrando tecnologias informáticas com os métodos tradicionais.

Sendo assim, o propósito das tecnologias digitais integradas à aprendizagem colaborativa é modernizar abordagens e métodos de ensino buscando aprimorar o desempenho e a autonomia dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

3 Considerações Finais

Este trabalho iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica envolvendo estudos relacionados à aprendizagem colaborativa e às tecnologias digitais de informação e comunicação no cenário educacional que foi essencial devido ao rápido crescimento da tecnologia nos últimos anos, causando mudanças significativas no ambiente de aprendizagem. Através do mesmo, refletiu-se sobre a importância da adaptação das escolas com este novo cenário e do uso de novas metodologias de ensino, que são abordagens de ensino e aprendizagem em que os alunos se envolvem diretamente, tornando-os protagonistas, deixando o professor como intermediário da prática, atuando como laço entre o conhecimento e o aluno. Ao longo do texto, abordou-se sobre o *Blended Learning*, que é uma modalidade de aprendizagem que utiliza aulas presenciais e virtuais para o ambiente escolar, representando um ensino colaborativo que integra vários recursos tecnológicos e metodologias. Assim, por meio deste trabalho, busca-se que as reflexões apresentadas possam enriquecer a compreensão de que o uso da aprendizagem colaborativa e das tecnologias digitais nas escolas é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, deixando os estudantes mais autônomos com oportunidade de interagir com os colegas e trabalhar de forma conjunta em equipe.

4 Referências Bibliográficas

Andrade, M. E., Coelho, A. M. L, Silva, H. F. S., Silva, L. A. C. S., & Rodrigues, R. G. S. (2023). Integração da Aprendizagem Colaborativa com o Uso de Tecnologias Digitais e a Taxonomia de Bloom. *Revista Amor Mundi*, 4(5), 77–82.

Faz Educação. (2023) Saiba o que é a aprendizagem colaborativa e como levá-la para a sala de aula. Disponível em <https://fazeduacao.com.br/aprendizagem-colaborativa/> Acessado em 22 de novembro de 2024.

Pereira, A. C. S. & Costa, D. (2022). *Taxonomia da Aprendizagem Colaborativa a Distância*. [e-book] Flórida: Must University.

Prodanov, C. C. & Freitas, E. C. (2013). *Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e*

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico (2a ed.). Novo Hamburgo, RS: Feevale.